

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

131400200000000053792243.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	12/11/25 18:32:48 - 12/11/25 12:32:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	8d 6b ee 02 31 8b 0c 49 44 94 7b be 4f d0 f3 c8 55 ad 91 e7 f5 d6 df b0 a1 c8 a9 79 eb 13 f7 4b 81 f0 a9 8b 89 67 93 89 e4 98 06 86 02 9e 13 1c 7f 05 72 aa 98 03 7e e4 6d 31 db 3a f8 45 0a 4f 70 8d 2c 2e 78 04 ac 17 d5 c5 2b 7f 06 88 62 3b e7 91 98 2a dc 68 22 81 73 44 f5 70 38 4e 88 a0 77 be 31 0a 7a 09 1d cf 11 5b 5f 48 ca 8e 4d 14 bf 10 e3 73 24 94 c3 dc 66 a8 f0 a3 97 1d d0 91 9a f5 59 db 12 51 c8 45 86 49 22 85 b2 e0 21 f7 c6 50 52 7d 93 84 16 d6 76 a8 e4 12 0f e9 84 4c 16 c3 64 fb 68 64 d3 9c 2d 57 b3 b3 de f8 cc 10 30 82 68 7e fb 7e e9 56 9d 7f ed 81 8d 16 fb b0 2b 31 26 82 b8 94 57 69 8e 93 35 d4 78 ae 75 c8 e1 23 76 be 14 d6 86 1f 32 8a 10 f2 c0 99 3c 7f 91 42 b1 00 87 b5 de 71 02 0f 79 40 4d 55 b3 95 4b a0 9a fe 98 53 ca 1b 7c b9 94 9f bf f8 7f 3e c6 2a 03 47 19 b4 a2 5c fe d7 3b 8c 09 6a 02 a7 dc ad 1c 8d 9d b1 7d 7e dc d6 f7 06 4c ce 41 21 cd c3 d9 3f 83 fc 80 0b 29 08 2d 3b 3c 86 77 b8 e1 2a 85 cf e5 af 6a d0 dd 6d 22 8a 3c 2e c4 c1 b8 5c 02 d6 1c fc 3a da e6 e8 6b d8 6b f5 1f b7 6e 8f b3 83 f1 d8 02 23 c5 16 0a b7 76 80 c1 b2 6f c9 09 59 3b 84 b2 48 86 d9 30 56 d2 e4 43 d3 cf e8 fa 54 27 1b 60 fc 95 ec 61 ea 51 a8 6c 98			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/11/25 18:32:48 - 12/11/25 12:32:48			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	12/11/25 18:32:48 - 12/11/25 12:32:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	80088583			
Datos estampillados:	iPr9cNIFW0TckzFou1YCQAFxv0E=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion28452_3.pdf
Secuencia: 8550692

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:16:52Z / 2026-03-12T13:16:52-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2a a7 ad 31 e4 a5 e5 c5 1a fc a4 2c 26 70 d6 c5 11 d2 8f 20 87 31 fb d9 df 99 ed 6c 4d dd ed 34 6c 5a 6c 28 45 e0 22 69 a2 f8 39 b1 6d 11 7d 86 09 59 5a 1c 91 36 a4 e7 79 ce 53 df 51 07 e8 f7 02 2a 3b 14 52 98 cd 96 15 88 f7 dc 4f 9c 98 04 90 af c8 f1 4a eb 25 ac e2 6e ba 12 7b 94 be 59 46 28 50 4c 00 bc db 20 55 71 cd 82 82 07 7d 89 77 94 ef e4 09 7a a6 37 65 14 26 33 b2 a1 fc 8f d0 f5 06 d2 63 ce b2 97 69 6f b4 92 74 db 36 fe a8 3d a7 5c e6 3c 94 b3 09 3a bf 81 08 eb 62 58 9b b7 88 74 d0 72 36 1c 24 52 88 78 65 ea 13 f8 96 1c d6 09 d6 3a 12 87 4e 0c 05 a1 df c4 e5 53 6c e3 84 fc 23 88 4a bf 0f 16 80 22 fa ba 4a 3f e2 b4 79 a7 02 6a 34 d2 60 19 37 78 fb 41 68 7d 5f 1d 97 1f 1a b9 75 90 c6 64 f5 86 bb 72 f8 31 59 8f 42 5b 38 f0 d7 91 00 73 5a dc 0a 1c 4c 7f a5 06 87 11 0e 5a f7 0b 93 ba 4c 31 ec 1b 7b 45 ec 39 80 9f 59 9d d5 41 5d 95 4a 20 ec 38 b8 a0 d8 c0 83 08 ca 51 12 54 90 dd fc 65 e8 b3 0e 80 bd 39 ff 39 25 99 8e 1a 2b 8d 04 90 43 7a 5d 3c ae 86 fd c7 25 c1 b1 2d 16 73 4a 69 1d 55 a6 f6 48 b7 fd c1 c6 1e 8d 7a b4 5e 89 45 3b bd a8 d9 ab bb 80 bf 2a 2c f0 45 02 9c cb 7f d4 d5 0b 83 4a 1a ed d4 5f ef 11 3b 87 5a 85 dd dd 4d 5e 77			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:16:48Z / 2026-03-12T13:16:48-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:16:52Z / 2026-03-12T13:16:52-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1173531			
	Datos estampillados:	4E8307EE512227BC3E4A2EBE70E5712986A73DDD238106927B8212C59038CD44 052F49F27C2443B1077D2EBEF77842911330729888A755797CCCE611B6BC3394			

4e8307ee512227bc3e4a2ebe70e5712986a73ddd238106927b8212c59038cd44052f49f27c2443b1077d2ebef77842911330729888a755797ccce611b6bc3394